

العملة الرقمية المركزية ودورها في دعم واستقرار العملة الوطنية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي.

Digital currency and its role in supporting and stabilizing the national currency (from the perspective of Islamic economics)

جمال الدين أوغلو

باحث دكتوراه، معهد الدراسات العليا، قسم فقه الاقتصاد الإسلامي، جامعة صباح الدين زعيم، تركيا

mohamed.gamal@std.izu.edu.tr

Department of Islamic Economics and Finance, Istanbul Sabahattin Zaim University

الملخص

مع تطور التقنيات المالية والإلكترونية، ظهرت ما تُعرف بالعملة الرقمية، وتمثل العملات الافتراضية المشفرة جزء كبير منها، خاصة بعد تحقيقها أرقاماً قياسية استثنائية تتجاوز النمط الطبيعي في حدود تداولها وأسعارها. وعلى الرغم من ذلك، يكتنفها غموض كبير في ظل الحذر الشديد الذي تنادي به المنظمات الدولية والبنوك المركزية تجاه التعامل بها، وقد تضاربت الدراسات والتحليلات المالية حول العملات الرقمية الحديثة، سواء من حيث مدى شرعيتها أو مساهمتها في استقرار أو اضطراب سوق النقد، وسيركز هذا البحث على العملة الرقمية التي تصدرها وتعتمدها دولة معينة، ودراسة مدى مساهمة هذه العملة في حل مشكلة استقرار سعر صرف عملتها الوطنية، حيث تُعد هذه المشكلة من القضايا الملحة التي تعاني منها العديد من الدول النامية. ويقدم البحث رؤية جديدة للحفاظ على استقرار سوق النقد وحل هذه المشكلة، بعيداً عن هيمنة الدولار وتقلبات أسعار الصرف، أصبح من المهم المبادرة بإصدار هذه العملة والاستقلال عن المنظومة الربوية التي تدعم الدول المتقدمة وتزيد من قوتها وسطوتها، مما يعرقل تقدم الدول النامية. ويمثل هذا البحث نظرة جديدة لأهمية العملات الإلكترونية في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، حيث لم تتطرق الأبحاث المنشورة سابقاً إلى الربط بين العملة الوطنية والعملات الرقمية وعلاقة كل منهما بالآخر.

الكلمات المفتاحية: العملات الإلكترونية، سعر الصرف، البنوك المركزية.

مقدمة

تلعب النقود دوراً بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية من خلال تأديتها للوظائف المتعددة التي تتمتع بها، وأبرزها كونها وسيلة للوساطة المالية في المبادلات المحلية والإقليمية والدولية، وقد شهدت النقود على مر تاريخها تطورات كبيرة في

الشكل والمضمون، ولا تزال تمر بمراحل تطور مستمرة حتى وقتنا الحاضر، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أن التطور في الصناعة المالية والمصرفية، وانتشار التجارة الإلكترونية، وتطور وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني، ساهمت جميعها في هذا التطور، ومؤخراً، ظهرت ما تُعرف بالعملات الرقمية بجميع أشكالها وأنواعها، وبشكل خاص العملات الافتراضية المشفرة، خصوصاً بعد تحقيق هذه العملات أرقاماً قياسية استثنائية في حدود تداولها وأسعارها، على الرغم من الغموض الذي يكتنفها في ظل التحذيرات الشديدة التي تنادي بها المنظمات الدولية والبنوك المركزية تجاه التعامل بها، ووقف استخدامها والاستثمار فيها¹، وقد تباينت الدراسات والتحليلات المالية حول العملات الرقمية الحديثة، سواء من حيث شرعيتها أو مساهمتها في استقرار سوق النقد.

وسيركز هذا البحث على العملة الرقمية التي تصدرها وتعامل بها دولة معينة، ودراسة مدى مساهمة هذه العملة في حل مشكلة استقرار سعر صرف العملة الوطنية. تعد هذه المشكلة من التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، حيث يقدم البحث رؤية جديدة للحفاظ على استقرار سوق النقد، وحل هذه المشكلة التي تؤرق الاقتصاديين وصانعي القرار، على الرغم من ما قد تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مالية واقتصادية واعدة².

أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والمنهج المستخدم فيه:

تتمثل أهمية البحث في أنه يتناول موضوع جديد مع قلة المتناولين له من الباحثين، والبحث أيضاً دراسة كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة بصفة عامة وتقنية البلوكتشين بصفة خاصة، في إصدار عملات رقمية مركزية، وذلك قبل أن تفرض علينا مستقبلاً من قبل الدول الغربية، ودراسة كيفية الاستفادة كذلك الذهب كملاذ امن ومخزن للقيمة، بعد هيمنة الدولار وتسببه في العديد من الأزمات والاضطرابات في الاقتصاد العالمي بصفة عامة والأسواق المالية بصفة خاصة. تحلل هذه الدراسة فكرة إيجاد عملة رقمية مركزية معتمدة من قبل دولة ما ومغطاة بالذهب واستخدام هذه العملة لدعم العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار المنشود في سوق النقد لهذه الدولة.

سيكون هذا البحث - بإذن الله تعالى - إضافة علمية جديدة للاقتصاد الإسلامي ومساعدتها في حل مشاكل اقتصادية معاصرة تعاني منها العديد من الدول خاصة الدول النامية.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في دراسة تقلب وتذبذب أسعار صرف عملات بعض الدول رغم أن ذلك لا يعكس تطور أو استقرار اقتصادياتها، وذلك نتيجة عوامل مختلفة كزيادة المعروض من العملات الحقيقية أو الإئتمانية أو المضاربات أو غيرها من العوامل، ويحاول الباحث في هذه الدراسة دراسة أهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة في استحداث عملة إسلامية جديدة يمكن لهذه الدول استخدامها للمساعدة في دعم الاقتصاد ومن ثم استقرار العملة الوطنية الرئيسية لديها.

¹ دراسة بعنوان العملات المشفرة، البنك المركزي الأردني. دائرة الاشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني / اذار 2020 ص 7

² مجلة رواد الاعمال / مستقبل العملات الرقمية، هل ينتهي عصر النقود <https://www.rowadalaamal.com>

تعمل هذه الدراسة على الإجابة عن مدى إمكانية إصدار عملة رقمية مركزية في الدولة النامية وذلك لدعم والمحافظات على استقرار عملتها الرقمية.

أهداف البحث

- بيان أهمية النقود الرقمية والتكيف الشرعي لها
- التعرف على العوامل التي تؤثر في أسعار صرف العملات.
- أهمية إصدار عملة رقمية مغطاة بالذهب لدعم العملة الوطنية الرئيسية

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي والذي يدور حول وصف الظواهر المتعلقة بالعملات الرقمية وأسباب التغيير في سعر صرف العملات، للوصول لنتائج دقيقة، والتعرف على أسباب مشكلة البحث، باستخدام أساليب الدراسات الوصفية.

الدراسات السابقة: استندت هذه الدراسة الى مجموعة من الأبحاث والدراسات أهمها:

النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية⁽³⁾:

حيث عرف الباحث العملة ثم تطرق الى خصائصها والفرق الجوهرية بين العملات الرقمية والعملات الرسمية ثم عرج على عملة البيتكوين وكيفية إصدارها وكيفية تعدين العملات الرقمية، وعدد منصات التداول العالمية، ثم عدد مزايا العملات الرقمية وذكر أن عيوبها أكبر بكثير من هذه المزايا، ثم تطرق البحث كذلك لمن له الحق في إصدار هذه العملات.

وناقش البحث طرحة للمنع شرعا لهذه العملات الأولى: على اعتبار أن القضية من المستجدات وأن الأصل الإباحة إلا حيث يتأكد المنع الشرعي فإنه يحق لولي الأمر (البنوك المركزية) تقييد المباح، بمنعه لتحقيق المصلحة التي لا تتعارض مع الشريعة، والثاني: أن الضرر والضرار ممنوعان شرعا، والتعامل بالعملات الالكترونية فيه مخاطر وهي ليست بمبدأ (الخراج بالضمان) و(الغنم بالغرم) القاعدة المعتمدة، بل هو إلقاء بالنفس والمال إلى التهلكة، بخلاف العملات الرسمية المعتمدة، حيث أن حفظ المال من مقاصد الشريعة.

ويختلف هذا البحث عن البحث السابق في أن البحث السابق لم يتطرق للآثار الاقتصادية للعملات الرقمية وركز فقط على الجانب الشرعي للنقود الرقمية الغير رسمية، كما لم يتطرق لكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في استحداث عملة رقمية مركزية للدولة تتغلب على هذه السلبيات وتساهم في دعم عملتها الوطنية.

(3) عبد الستار أبو غدة، الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية للمشاركة في محور (النقود الرقمية، الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية) بمؤتمر المال الرابع للمال الإسلامي (المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي) الدوحة 9 يناير 2019م قطر.

النقود الافتراضية مفهومها و أنواعها و آثارها الاقتصادية (4):

وسيتيم التركيز من ذلك البحث على المبحث الرابع منه والذي يخص الآثار الاقتصادية للنقود الافتراضية حيث تطرق الباحث في هذا المبحث على دور النقود الافتراضية الملموس في التبادل التجاري الدولي، وبخاصة في، التجارة الإلكترونية ولأنها أصبحت واقعا معيشا ومؤثر في الساحة الدولية، ولأن التوسع في استخدام هذه النقود سينتج عنه عدد من الآثار اقتصادية المختلفة السلبية منها والايجابية، وناقش الباحث الأثر على عرض النقود، وتوليد النقود، وحجم النقود داخل الاقتصاد بمفهومه الضيق وذكر أن هذه النقود لن تدخل ضمن مقاييس، المتداولة خارج النظام المصرفي البنك المركزي لحجم النقود، فسينتج عنها زيادة في العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد وهي غير مأخوذة في الحسابان عند اتخاذ السياسات النقدية، وأوضح انه قد ينتج عنها أيضا نقص الطلب على النقود القانونية (الورقية التقليدية)، ثم عرج الباحث إلى السياسة النقدية والنقود الافتراضية، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وذكر أن فاعلية أدوات السياسة النقدية قد تتراجع نتيجة استحداث هذه النقود.

ويختلف هذا البحث عن البحث السابق في أن البحث ركز على الجانب النظيري في حدود أن سلبيات النقود الرقمية أكبر من إيجابياتها ولم يتطرق للتطبيق الفعلي وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في استحداث عملة رقمية مركزية شرعية تتغلب على هذه السلبيات وتساهم في دعم العملة الوطنية.

مستقبل النقود في العالم الإسلامي "الدينار الإسلامي المشفر" (5):

حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى اقتراح منتج نقدي مالي إسلامي جديد تحت مسمى الدينار الإسلامي المشفر وهو ابتكار من نوع خاص من النقود المشفرة التي تساعد على قيام التجارة الإلكترونية في العالم الإسلامي وكذلك تفي بتسوية الديون والالتزامات العاجلة والآجلة إلكترونيا.

ويرى الباحثين ضرورة أن يكون هذا الدينار مغطى بسلة من السلع الأساسية مستندا بذلك على ما ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. (6)

(4) بحث من إعداد أ.د. عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحث قسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مجلة العلمية للاقتصاد والتجارة كلية التجارة، جامعة عين شمس القاهرة، العدد (1) يناير، 2017م

(5) بحث بعنوان مستقبل النقود في العالم الإسلامي "الدينار الإسلامي المشفر" مقدم من د عويس امين، ود معتوق جمال، ود العيفة عبد الخالق وذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة بعنوان العملات الافتراضية في الميزان 16.17 ابريل 2019م

(6) رواه مسلم في كتاب المساقاة

ويرى الباحثون أن فكرة التأشير على أساس سلة من السلع ذات القيمة الأكثر ثباتا هي الحل الأمثل حسب اعتقاد الباحثين، وكلما كانت السلة أوسع (تشمل سلع أكثر) كلما ضمنت الثبات في القيمة على أساس أنه تصعب المضاربة في جميع السلع المشككة للسلة.

وخلص البحث الى طرح منتج مبتكر تحت مسمى الدينار الإسلامي المشفر يحمل نفس خصائص العملات الرقمية لها قيمة تقاس وتحسب عن طريق مؤشر يضمن ثبات قيمته ومتوافق مع الشريعة الإسلامية. وهذا البحث يتناول فكرة اصدار عملة رقمية اسلامية ولكن الباحثين تجاهلوا الذهب كمالا آمن ومخزن للقيمة وكذلك لم يتطرق البحث للاستخدامات والمشاكل الأمنية التي يمكن حلها بهذا الفكرة المبتكرة وليست فقط التجارة الالكترونية وتسوية الديون والالتزامات العاجلة والآجلة الكترونيا.

الفصل الأول: النقود الرقمية والتكييف الشرعي لها

أولاً: تعريف النقود الرقمية وأهميتها:

تعرف النقود بأنها " شيء جرى العرف أو القانون على استعماله في دفع ثمن السلع والخدمات أو في تسوية الديون، بشرط أن يكون ذلك مقبولا قبولا عاما لدي (المرجع؟؟؟)، وبلا تردد أو استفهام. كما تعرف بأنها أداة لقياس القيم، والوفاء بالالتزامات، وبأنها كذلك واسطة للتبادل وأداة للادخار... إلخ (7)

ويمكن تعريف النقود الرقمية كذلك على ان شكل من اشكال العملات أو وسائل تبادل المنفعة المختلفة والتي تقدم خصائص مماثلة للعملات المادية . الورقية والقطع المعدنية . ولكنها مختلفة عنها في انها رقمية أي أنها ليست ملموسة، من ضمن خصائص العملات الرقمية أنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية مباشرة وبغير حدود ودون قيود (8).

فهي عملات افتراضية من شخص إلى آخر، يستخدم فيها الترميز (التشفير) يمكن أن تنشأ وتتداول وتخزن وتتبادل من خلال شبكة افتراضية تقبل عملة الترميز وتعتبرها وسيلة للتبادل، وهي عملة رقمية لا مركزية لا يوجد لها شخص أو مؤسسة وراءها يدعمها أو يسيطر عليها، كما انها غير مدعومة بالسلع المادية، مثل المعادن الثمينة (9)

وهذا التعريف كما هو ظاهر يعبر عن العملات الافتراضية التقليدية وليست المركزية التي تكون معلومة المصدر والهوية.

تقنية البلوك تشين Blockchain: ويعتبر البعض أن النقود الرقمية هي تطور للنقود الالكترونية، حيث إن معظم النقد المستخدم حاليا في النظام المصرفي نقود الالكترونية نسبة للنقود الورقية فيه لا تتجاوز ٣ ٪ من مجموع الكتلة

(7) أحمد طرطار، بعض آراء المفريزي الاقتصادية والوقائع الواكبة لعصره " النقود نموذجاً" ص (4)

(8) د. غسان سالم الطالب، العملات الرقمية وعلاقتها بالعقود الزكية مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي دورة (24) ص 120

(9) عبد الستار أبو غدة، النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية، مؤتمر المال الرابع للمال الإسلامي (المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي)

الدوحة 9 يناير 2019م قطر

النقدية، و97% منها نقد إلكتروني، ولكن الجديد فيها هو التقنية التي بنيت عليها النقود المشفرة، وهي تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) وتعتمد هذه التقنية بناء قاعدة بيانات مركزية يشترك فيها كل الأطراف الفاعلون في الشبكة أو النظام، هذه القاعدة تسجل عمليات نقل ملكية النقد المشفر (أو أي سلعة أخرى) من شخص إلى آخر، ويتم جمع كل مجموعة من العمليات في كتلة واحدة، ثم تشفير هذه الكتلة، ولا تضاف عملية جديدة إلى الكتلة إلا بعد التحقق من سلامتها وصحتها من قبل الأعضاء (10)

وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" هي إحدى التقنيات التي أتاحتها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة، وهي تعتبر دفتر الأستاذ الرقمي الذي يتم فيه تسجيل المعاملات، إن الجانب العام لهذا التبادل هو الأكثر إثارة للاهتمام، فقد أصبح بإمكان أي شخص في العالم الآن تنزيل الكود وبدء "التعدين" للحصول على عملة البيتكوين أو المشاركة في أفكار جديدة للشبكات مبنية على منصة (Ethereum) الفكرة هي أنه من خلال الشفافية الجذرية، فإن تقنية سلسلة السجلات "البلوك تشين" التي يتم إنشاؤها من خلال أجزاء هائلة من الجمهور الذي يتمكن من المشاركة في الشبكة تخلق "ثقة" يجعل من شبه المستحيل تسجيل الإدخالات الشائنة أو تغيير المعاملات التي تمت معالجتها بالفعل (11)

وتؤدي النقود دورا مهما في الحياة الاقتصادية، ويتمثل ذلك في الوظائف المعروفة ومن أهمها قيامها بدور الوساطة المالية في المبادلات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ونظراً لكون النقود إحدى الظواهر الاجتماعية المهمة فقد حفلت على مدى التاريخ بتطورات كبيرة في الشكل والمضمون؛ فمنذ اكتشاف الإنسان للنقود كبديل عن المقايضة السلعية، وهي تمر بمراحل تطور مستمرة، فقد انتقلت من النقود السلعية العامة إلى السلعية الخاصة، ثم السلعية المعدنية، ثم الورقية النائبة، ثم الورقية المستقلة (الائتمانية)، ثم النقود المصرفية، ولم يقف تطور النقود عند هذا الحد، فقد أدى التقدم التقني في مجال الاتصالات، وتطور الصناعة المصرفية، وانتشار التجارة الإلكترونية في الحياة الاقتصادية، وإزدياد الحاجة لبدائل جديدة للدفع إلى ظهور شكل جديد من النقود أطلق عليه مسمى النقود الإلكترونية، والتي تنوعت وتطورت أشكالها وصورها وآلياتها أيضا (12) حتى وصلت إلى العملات الافتراضية أو الرقمية.

ثانيا: مزايا وعيوب النقود الرقمية

هناك مزايا عديدة للعملات الرقمية مثل انها عملات غير قابلة للتزوير لأنها غير ملموسة، وغير قابلة للتلف أو الإتلاف، غير قابلة لسحب اعتمادها كما في العملات الرسمية، لا تتحكم فيها البنوك المركزية من حيث الإصدار أو المنع أو التسعير، سهولة النقل بدون كلفة أو حراسة، قابلة للتخزين الكترونيا لكنها عرضة للتقلب العالي، فتعتبر من الأصول المالية

(10) مقال سامي بن إبراهيم السويلم 3 ذو الحجة 1439هـ، 14 أغسطس 2018م، ص 2

(11) كاثي مولغان، موقع الأمم المتحدة، وقائع الأمم المتحدة <https://www.un.org/ar/44863>

(12) عبد الله بن سليمان الباحث، النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس

العالية الخطورة وبهذا تكون صفة (التخزين) حسنة أو سيئة، يمكن شراؤها بسعر قليل وبيعها بسعر أعلى كثيرا لكن ذلك يعتبر من صور المضاربات (المجازفات) دون الإنتاج الاقتصادي الحقيقي، ويرى البعض ان مخاطر العملات الرقمية - الغير مركزية - أكبر بكثير من مزاياها وتتمثل هذه المخاطر في التالي: (13)

- في حال تنامي قيمة العملة الالكترونية تنقسم إلى أكثر من نوع من الأصول وبذلك تتراجع قيمتها، فيسبب ذلك فوضى عارمة في سوق العملات الالكترونية
- يلحق بآخر المتعاملين بتلك العملات ضرر جسيم إذا أصاب العملة الكساد أو خرجت من التعامل.
- كل حالة إطلاق عملة الكترونية جديدة يؤدي إلى تناقص قيمة العملة القديمة بحيث تضع المكاسب التي حققتها عملة سابقة.
- رفض منصة التداول لعملة الكترونية، وهو يؤدي إلى الحرمان من المزايا التي يوفرها إصدار أي عملة ما لم يغير المتعامل منصة التداول التي يتعامل عبرها في أصوله الافتراضية.
- قد ينتظر المتعامل بالعملة الالكترونية أياما عديدة حتى يتم صفقة على المنصة الالكترونية
- المخاطر التقنية المرتبطة بالنظام، بما في ذلك المخاطر الأمنية والبرامج الضارة، ولا يزال النظام الافتراضي عرضة للهجوم، وهناك احتمال لظهور تلك المخاطر.
- المخاطر القانونية، فإن عدم الاعتراف القانوني بهذه العملات يجعلها تتعرض لتقلبات قاسية في سعر السوق لأنه لا يوجد تدخل من السلطة لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
- مخاطر التهرب الضريبي، حيث إن تبادل السلع والخدمات حيث لا مجال للرقابة من السلطة المختصة.
- مخاطر المستهلك، فيمكن أن يؤدي التذبذب المالي للقيمة السوقية إلى فقدان تلك العملات للقوة الشرائية، وبالتالي يعرض المستهلكين إلى عدم القدرة على الاحتفاظ بقيمة المال وتخزين الثروة.
- ولكن اذا تم اصدار العملات الرقمية عن طريق الجهات الرسمية فسوف تنتفي هذه العيوب التي تتمثل معظمها في الغرر والجهالة وعدم وجود قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ثالثا: التكيف الشرعي للنقود الرقمية

جاء الإسلام بالأحكام الشرعية التي تنظم حياة المجتمعات وترشدتهم إلى طريق الهدى والرشاد، وكانت النقود التي يتعامل فيها الناس عند ظهور الإسلام معدني الذهب والفضة، وقد جاءت النصوص الشرعية لتضبط التعامل بهذه النقود بما يضمن تحقيق العدل ومنع الظلم، فأوجب الإسلام الزكاة على الذهب والفضة إذا بلغا نصاباً معيناً؛ قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (14) وحرم الإسلام الربا في مبادلة الذهب

(13) عبد الستار أبو غدة، النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية، مرجع سابق.

(14) سورة التوبة الآية (34)

بالذهب أو الفضة بالفضة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ). (15) وذلك منعا للمتاجرة بالنقود سدا لزريعة الربا وانتشار الاقتصاد الوهمي الذي لا يؤدي لزيادة حقيقية في الإنتاج.

وقد بدأ ضرب النقود (الدراهم) في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغير من وزنها وتخفيفه وزاد عليها بعض النقوش ومن بعده عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما سارا على نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الى أن جاء حكم عبد الملك بن مروان في عهد بني امية، فانتقلت الدولة الإسلامية الى توحيد نقودها وجعلها ذات صبغة إسلامية من حيث الوزن والنقش، وضربها بدار الصكوة الإسلامية، وأصبحت عربية إسلامية محضة حتى سنة 23هـ، وهذا من شأنه لضمان الاقتصاد الإسلامي والتمكن من النقود وعدم تزييفها والتحرر من النقود البيزنطية، واستمر هذا الحال في عهد عبد الملك وسار على نهجه الخلفاء الامويين من بعده، الا في عهد الدولة العباسية بعد ان دخل العالم الإسلامي مرحلة الدويلات وأصبحت لكل دولة نقودها حسبما رأته من وزن وشكل واختفى الدرهم الشرعي الذي كان سائدا في أول صدر الإسلام (16).

وهكذا يتضح بان الإسلام كان ولا يزال داعما لكل ما من شأنه تسهيل حياة الناس وتحقيق مصالحهم بما في ذلك اصدار العملات والتعامل بها فلا تعصب ولا انكار الا لما من شأنه المفسدة والاضرار بحقوق الناس ومقدراتهم، وموجها وداعما كذلك لكل ما شأنه رفع مستوى معيشة (المرجع؟) وتحقيق الرفاه للمجتمع بعيدا عن الربا والحرام. وتعد العملات الافتراضية النوازل المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي والتي يتطلب الحكم عليها بالحل أو الحرمة تكييفاً لهذه النازلة صحيحاً شرعياً، فيترب عليه حكماً صحيحاً فقهاً وقبل أن نشرع في التكييف الفقهي للعملات الافتراضية لابد أن نتعرف على ماهيتها وصفاتها (17).

- ليس لها وجود فيزيائي فهي عبارة عن بيانات مشفرة في الحواسيب .
- تصدرها حكومات أو مؤسسات وشركات خاصة معلومة الهوية أو مجهولة الهوية .
- تعارف البعض على قبولها ثمناً في البيع والشراء ودفع أجرة المنافع والأعيان.
- قابلة للتجزئة فمثلاً عملة البتكوين تحوي 100 مليون ساتوشي.
- ولا يخرج التكييف الفقهي للعملات الافتراضية عن حالات أربعة هي (الذهب والفضة -العملات النقدية -السلع - العملات الخاصة) وكالتالي :

(15) النقود الرقمية من منظور إسلامي البكتونين إنموذجا د حمزة عدنان مشوقة ص. (7)

(16) حكوم السنينة، بأحمد ريفيس المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات لإسلامية بجامعة الشارقة ، مالية العملة الافتراضية ومدى انطباقها على النقود من حيث الوظائف (البتكوين أنموذجا) دراسة شرعية اقتصادية.

(17) أسامة اسعد أبو حسين ، الحكم الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية 120.122 المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات لإسلامية بجامعة الشارقة

- الذهب والفضة :

يعد الذهب والفضة اثمان بأصل الحلقة وقد ارتضاه الناس في البيع والشراء أزماناً طويلة، فالفرق واضح وجلي بين العملات الافتراضية والذهب والفضة من حيث الثمنية فالأول ثمن بأصل الحلقة ، بينما العملات الافتراضية تملك قيمة ذاتية بسبب عرف الناس وتداولهم لها، ولذا ال تكيف عليها والله أعلم

ثانيا: العملات النقدية

العملات النقدية هي اصدار حكومي يخضع التعامل به لقوانين معينة اكتسبت قيمتها من سلطة الدولة ويخضع التعامل وها لقوانينها، ولذا يمكن تكيف بعض العملات الافتراضية والتي ستصدرها الدول مثل الايوان الصيني والدولار الرقمي ومشروع عملة عابر بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فتأخذ أحكام النقود جميعا.

ثالثا: السلع

لا يمكن تكيف العملات الافتراضية على أنها سلعة لان جهة إصدار وتطوير هذه البرمجيات ارادت لها أن تكون عملة للتبادل في البيع والشراء وغير ذلك، كما انها ليس لها قيمة في ذاتها المجردة بخلاف السلعة، وقابليتها للتجزئة، كما وقد تعارف الناس على أنها عملة وتداولهم لها بالبيع والشراء وأنها وسيلة للتبادل التجاري ولذا لا يجوز اعتبارها سلعة.

1. رابعا عملة خاصة:

يقول الإمام مالك رحمه الله (ولو ان الناس أجازوا بينهم الجلود حتى نتكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب) (18) ومعنى ذلك ان ما تعارف عليه الناس على انه عملة يصبح نقدا يجوز تداوله ويأخذ احكام النقود كافة ومنها مبادلته بالذهب والفضة يداً بيد لتجنب ربا النسيئة، ونلاحظ أن هذه العملات الافتراضية قد تعارف عليها بعض الناس وارتضوها للتعامل التجاري فيما بينهم فتكون عرفاً خاصا لكل من ارتضاها وتعامل بها، والعرف، وقد قيل إن العملات الرقمية تصادم الشرع في ان إصدار النقد من حق الإمام، الجهالة، والغرر...

اما فيما يخص الجهالة فتتمثل في جهالة الماهية و جهالة جهة الإصدار و جهالة الأشخاص الذين يتعاملون بها وتنتفي الجهالة هنا بعد ان تكون الجهة المصدرة هي الدولة والدولة هي الجهة الرسمية المخولة بإصدارها وفرض القبول بها وتنظيم طريقة تداولها.

أما فيما يخص الغرر فالغرر الحاصل في العملات الافتراضية راجع الى المضاربة بها بدلالة التذبذب الكبير في قيمة البيتكوين فقد وصلت الى عشرين ألف دولار في ديسمبر 2017 والآن تساوي ستون الف دولار تقريبا، ولاحظنا أن جميع الفقهاء الذين حرموا البيتكوين ذكروا علة الغرر المصاحبة له ثم عمموا ذلك الحكم الشرعي على سائر العملات

(18) المدونة الكبرى للإمام مالك - رحمه الله - من كتاب الصرف

الافتراضية، مع أن كثيرا منها مستقرة نسبيا، ولذا نجد بعض الفقهاء حرموا المضاربة بالبتكوين وأجازوا تملك المنافع والخدمات بها.

ولا يوجد حاليا إحصائيات عن حصة التي استحوذت عليها العملات الرقمية في أسواق الاستثمار أو المضاربة والتداول، لكن لا ينكر أي متخصص أو مهتم بالشأن القانوني أو الاقتصادي القفزة التكنولوجية التي أحدثتها ولا زالت تحدثها العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، لا نعتقد أن العملات الرقمية ستزيح النقود التقليدية عن عرشها، لكن أخذت ومستمرة في الاستحواذ على قطعة أكبر من كعكة المال كل يوم شئنا أم أبينا.

ومع أخذ تجارب الدول الأخرى في عين الاعتبار، يمكننا أن نرى دول عدة أخذت على عاتقها مسؤولية منع أو تحريم أو تحجيم التداول والتعامل بالعملات الرقمية، ولكن فكما استحدثت التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية فكرة خارجة عن المؤلف، فهذا يفرض علينا ابتكار أنماط تعامل وإدارة لتلك الفكرة خارجة عن المؤلف أيضاً وألا نستسهل التحريم والتجريم (19).

ونرى أن العملات الرقمية تعتبر أصول (Assets) توجه إليها أعداد متزايدة باطراد من الناس للاستثمار والمضاربة في قيمتها كما أنها وسيلة حديثة ومبتكرة للتداول والتبادل التجاري، تم اللجوء إليها فرارا من المركزية والسلطوية التي تخضع لها النقود التقليدية (20).

وفي هذا الإطار فإن هناك سباق بالبنوك المركزية الدولية نحو تحول رقمي في عملاتها يواكب متطلبات العصر الجديد فقد طرحت الصين اليوان الرقمي ضمن عمليات تجريبية تستهدف من خلالها الوقوف على مدى كفاءة الخطوة لتعميمها مستقبلا، وهناك توجه بالولايات المتحدة الأمريكية لطرح الدولار الرقمي، كما أعلنت عدة بنوك مركزية لدول متقدمة إطلاق مشروعات جادة للتحول نحو العملات الرقمية ومن بينها بنك اليابان وبنوك مركزية أوروبية، كما أطلقت كل من ماليزيا وقطر والامارات عملاتها الرقمية المركزية، لذا فإن العملات الرقمية المركزية ستصبح عملات المستقبل التي تشمل الشرعية والرواج والقبول العام وتؤدي نفس خصائص النقود الرسمية مع تسهيل أكبر للمتعاملين بها.

وفي بحثنا هذا نتناول العملات التي تصدرها الدولة وبالتالي فهي هنا تعتبر معلومة المنشأ والهوية وشقيقة للعملات الورقية والالكترونية والتي يصدرها الجهات الرسمية في الدولة وبالتالي فنرى انها لا غبار عليها شرعيا، لإنتفاء الغرر والجهالة.

الفصل الثاني: العوامل التي تؤثر في أسعار صرف العملات

الصرف هو عبارة عن عملية تتحقق عندما يتم تبادل عملات الدول المختلفة فيما بينها فكل دولة لها عملتها الخاصة بها والتي تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الحاجة إلى إستعمال العملات الخارجية عندما تكون هناك علاقات

(19) العملات الرقمية أنواعها وآثارها، ياسر العيفان مرجع سابق

(20) العملات الرقمية أنواعها وآثارها وظواهرها ورؤية حول التعامل معها وتجارب الدول الأخرى ياسر بن عبدالرحمن العيفان

تجارية أو مالية بين شركات أو افراد تعمل داخل الوطن مع اخرى تعمل خارجه، ويحتاج (المرجع؟؟) أو الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع والخدمات التي تستوردها، وتتم عمليات الصرف فيما يسمى بسوق الصرف وهو المكان الجغرافي أو الافتراضي الذي يتم فيه تبادل العملات المختلفة، وهذا المكان يقصد به شبكة العلاقات الموجودة بين وكلاء الصرف في كل البنوك المنتشرة عبر مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى اللقاءات الفعلية بين وكلاء الصرف في غرفة خاصة بالصرف موجودة على مستوى البورصات.

وعملية الصرف تتم كأى سلعة بناءً على عرض العملات والطلب عليها فالطلب والعرض الخاص بالعملات هو عمليتان مشتقتان إلى حد ما ويعني ذلك أن الطلب مثلا على العملات الأجنبية هو تابع للطلب على السلع الأجنبية ونفس الشيء بالنسبة إلى العرض، مع ان هناك إمكانية الطلب والعرض الخاصتين بالعملات الأجنبية كعملتين مستقلتين عن إجراء الصفقات التجارية ويحدث هذا الأمر بصفة أساسية أثناء القيام بعملية المضاربة (21).

وتعتبر آلية سعر الصرف من الأهمية بمكان لتعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تعاني من ضعف في موارد التمويل الذاتي بصفة خاصة والتمويل الداخلي بصفة عامة.

وتكتسب آلية سعر الصرف أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدول النامية، والتي تتميز بوجود عجز هيكلي مزمن تبعا للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال التنمية المتبعة حيث ينظر إلى حركة رأس المال الأجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل الإستثمارات وكذا الاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع.

المبحث الأول: تطور النظام النقدي الدولي

تهدف فكرة إنشاء نظام نقدي دولي إلى خلق مصدر للاستقرار النقدي الدولي من خلال توفير السيولة للمدفوعات الدولية والإشراف على تنظيم عمليات المبادلة التجارية بين دول العالم، ويمثل النظام النقدي الدولي مجموعة القواعد والإجراءات المتفق عليها دولياً من أجل تحديد العلاقات النقدية بين الدول وكيفية تقييم سعر صرف العملات تجاه بعضها البعض بالإضافة إلى تحديد أنواع النقود التي تُقبل بين الدول كوسيط للتبادل ومقياس لقيم السلع والخدمات المتبادلة، والتي تستخدم في نفس الوقت مستودعاً للقيم والإحتياطات الدولية، كذلك مدى توافر السيولة النقدية اللازمة لدفع وتسوية الالتزامات الدولية .

وقد مر هذا النظام بعدة مراحل نتيجة تغير الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فبعدها كان التعامل بين الدول في المجال التجاري يتم وفق نظام المقايضة أصبح يتم وفق قاعدة الذهب، ثم تحول العالم إلى نظام آخر يركز على عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي وأخيراً جاء نظام تعويم العملات وترك العملات لقوى السوق (العرض والطلب) (22) كما يلي:

(21) الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر (2005) ص 95-96 الطبعة الخامسة.ص

(22) الموسوعة السياسية: تطور النظام النقدي الدولي [/https://political-encyclopedia.org](https://political-encyclopedia.org)

أولاً: نظام المقايضة وظهور النقود:

يُعرّف نظام المقايضة بأنه مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وسيط، مثال أن يبادل شخص كمية من القمح بكمية من العسل أو كمية من التفاح بكمية من الأرز ونحو ذلك. وظهر نتيجة التخصص في الإنتاج وكان أول نظام للتبادل التجاري عرفه الإنسان .

ونتيجة لاحتواء نظام المقايضة على العديد من العيوب كصعوبة توافق الرغبات، وصعوبة تجزئة بعض السلع، عدم وجود أداة للدخار... الخ. فقد ظهرت النقود كوسيط للتبادل وذلك للقضاء على عيوب نظام المقايضة وكانت في بدايتها على شكل نقود سلعية، ثم النقود المعدنية وبعدها النقود الورقية وذلك لتسهيل عملية التبادل التجاري.

ثانياً: المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية)

تبلور ظهور هذا النظام النقدي في هذه المرحلة، على الرغم من صعوبة الإشارة إلى نظام نقدي دولي في تلك المرحلة نظراً لطابع القرصنة والنهب التي كانت تتم في ضوئه حركة التبادل الدولي، إذ كانت الثروات والأرباح الضخمة التي تكونت خلال المرحلة الميركانتيلية عن طريق سرقة الذهب والفضة ومن تجارة السلع والرق من المناطق التي هيمن عليها الأوروبيون في آسيا وإفريقيا وأمريكا، هي أولى عمليات التراكم الرأسمالي ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي سيلعب في الفترة التالية الدور الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالي، وهذه الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة هي الكميات التي أسّس عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر.

ثالثاً: مرحلة نظام قاعدة الذهب 1819 – 1933م

بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819م وأصبح ساري المفعول في سنة 1821م، وبحلول عام 1870م لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة وذلك حتى عام 1900م الذي أضحت فيه جميع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلنا قاعدة الفضة، ولقد عرف العالم لقاعدة الذهب ثلاثة أشكال:

الشكل الأول: قاعدة المسكوكات الذهبية (Gold Specie Standard)

بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته (23)، وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة، فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية، واكتسبت قاعدة المسكوكات الذهبية قوتها من خلال :

(23) المسكوكة الذهبية هي عبارة عن عملة ذهبية مصنوعة من الذهب المضاف إليه بعض المعادن الأخرى وأهمها النحاس والقصدير وذلك لإكسابه الصلابة والسهولة بالتشكيل، وإن قيمة العملة ناجمة عن كمية أو وزن الذهب الموجود فيها.

- ضمان البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة وبسعر ثابت.
- حرية السك والصره حيث يمكن لأي فرد لديه قطعة من الذهب أن يحوّلها لمسكوكة ذهبية والعكس.
- حرية تصدير الذهب واستيراده من الخارج بدون أي قيد أو شروط.
- قابلية الأنواع الأخرى للنقود للصره عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.

الشكل الثاني: قاعدة السبائك الذهبية (Gold Block)

تطورت قاعدة المسكوكات الذهبية إلى قاعدة (السبائك الذهبية) وذلك بإعلان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في 25 نيسان عام 1925 عودة بريطانيا إلى قاعدة الذهب على صورة السبائك الذهبية وذلك بعد أن ساد الاعتقاد بأن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الاقتصادية والنقدية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية التي حدثت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت بسبب الخروج عن قاعدة الذهب واتباع نظام الأسعار المرنة والقيود .

تختلف السبائك عن المسكوكات في عدم تداول السبائك من يد إلى يد بين الناس وإنما يمكن مبادلة البنكنوت (أو الأوراق النقدية الممثلة لها) التي أصدرها بنك الإصدار مقابل وزن محدد من الذهب لكل ورقة نقدية .

الشكل الثالث: نظام الصرّ بالذهب

لقد عرف العالم شكلاً ثالثاً لنظام الذهب أطلق عليه اسم نظام الصرّ بالذهب، فقد أوصى مؤتمر جنوة في عام 1922 باتباع النظام رسمياً، وفي ظل هذا النظام ترتبط عملة بلد ما بالذهب عن طريق ربط عملته بعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب، ويتم ذلك باحتفاظ البلد التابع بسندات أجنبية للبلد المتبوع كغطاء للعملة في التداول.

انحيار نظام قاعدة الذهب

فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما يفرضه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد أي بما يتوافق مع كمية الذهب مما اقتضى على أغلب الدول الخروج عنها واتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها، ومن تلك السياسات هو التوسع في الإصدار النقدي لمواكبة الحاجة الكبيرة والمتزايدة للأموال لتغطية نفقات الحرب والتعويض عن توقف العجلة الإنتاجية أو تدمير الهياكل التحتية وما إلى ذلك.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إعادة الحياة إلى قاعدة الذهب لكن ظهور أزمة الثلاثينات الشهيرة ب (أزمة الكساد العظيم) والتي ابتدأت عام 1929 ثم ما لبثت أن عمت جميع الدول الرأسمالية دون استثناء، وهي تعتبر أخطر أزمة عرفتها الرأسمالية في تاريخها الطويل، إذ أدى هبوط أسعار السندات والأوراق المالية إلى مستويات متدنية جداً، أعقبتها موجات بطالة عاتية وهبوط شديد ومتراكم في الطلب وانخفاض مخيف في الأسعار والنتاج، نتيجة لهذه الأحداث اضطرت العديد من الدول التخلي على قاعدة الذهب.

وبالنظر لكون بريطانيا آنذاك المركز الرئيسي لنظام الذهب، فقد أدى إنهاء قابلية تحويل الجنيه الاسترليني إلى ذهب إلى انهيار نظام الذهب، وقد تبعت الدول الكبرى بريطانيا في إنهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب وبإنتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الوحيدة القابلة للتحويل إلى ذهب.

النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز 1944

شهد الاقتصاد العالمي قبيل إنتهاء الحرب العالمية الثانية هزات واضطرابات عنيفة في نظامه النقدي ومعدلات منخفضة لحركة التجارة العالمية، مما دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى التفكير في خلق نظام نقدي جديد يكون أساساً لعلاقات نقدية دولية لعالم ما بعد الحرب ولهذا الغرض نظمت مؤتمراً في مدينة بريتون وودز **Bretton Woods** بولاية نيوهامبشير **New Hampshire** - بالولايات المتحدة في يوليو 1944 شاركت فيه 44 دولة وكان كل من **جون مينارد كينز John Maynard Keynes** - وهاري ديكستو وايت **Harry Dexter White** بمثابة مهندساً المؤتمر، وقد أقر المؤتمر نظاماً نقدياً جديداً قائماً على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار الورقي إلى ذهب بسعر ثابت يبلغ \$35 لكل أونصة من الذهب، (الأونصة الواحدة تساوي 31.103 غم من الذهب) ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات المرتبطة به، وقد استمر العمل بهذا النظام قرابة خمس وعشرون سنة حتى انهياره في عام 1971م، وقد استهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية، وتحقيق أهداف هامة منها:

- ضمان حرية التحويل بين عملات الدول المختلفة.
- وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها.
- تحقيق التوازن في موازين المدفوعات.
- الإدارة الدولية للنظام النقدي العالمي الجديد.

كما أسفرت جهود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتيجتين مهمتين هما:

الأولى: إنشاء صندوق النقد الدولي IMF والغرض منه تحقيق استقرار أسعار الصرف والإشراف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدولي الجديد. حيث قام هذا الصندوق مباشرة مهامه بعد عام 1947م.

الثانية: إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD والغرض منه هو مساعدة الدول الأوروبية التي دمرتها الحرب ثم مساعدة الدول الأخرى على التنمية الاقتصادية.

انهيار نظام بريتون وودز

أدى توفر الدولار لدى دول الفائض مع الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في احتياطياتها الدولارية ومن ثم عمدت إلى تحويل هذا الفائض إلى ذهب مما أدى إلى هبوط مخزون الرصيد الذهبي الموجود في الولايات المتحدة حيث انخفض من 18 مليار \$ إلى 11 مليار \$ (1960م - 1970م) وأصبحت مستحقات الدول تجاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهبي الشيء الذي طرح الكثير من التساؤلات فيما يخص قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب .

وفي 9 مايو 1971م رفعت كل من سويسرا (الفرنك) والنمسا (الشلن) من قيمة عملتهما بنسبة 7.1% و 5.1% على التوالي بينما قررت ألمانيا وهولندا تعويم عملتهما في ذلك الوقت، ثم حدثت العديد من الأحداث والأزمات كان أبرزها الانتكاسة التي شهدتها الإسترليني عامي 1965م و 1966م مما دفع الولايات المتحدة لعملية إنقاذه خوفاً من انعكاس ذلك على تنامي حركة المضاربة بالدولار، وأمام هذه الأوضاع المتأزمة في أسواق الصرف والحالة التي وصل إليها الدولار واحتياطياتها الذهبي قامت أميركا بالتدخل لإصلاح الأوضاع من خلال إقرار مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة والتي اعلن عنها رئيسها ريتشارد نيكسون في 15/8/1971م (والتي تعرف بصدمة نيكسون) والتي تضمنت الآتي:

- وقف تحويل الدولار إلى ذهب أي وقف التزاماتها الدولية.
 - خفض الإنفاق العمومي والمساعدات الاقتصادية الخارجية بنسبة 10%.
 - فرض ضريبة على السلع التي تدخل إلى أمريكا سعياً إلى رفع تنافسية السلع الأمريكية.
- ومعنى ذلك هو انهيار قاعدة الدولار التي قام عليها النظام النقدي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطرت بعض الدول إلى تعويم عملاتها.

أسباب فشل نظام بريتون وودز

- لقد فشل نظام بريتون وودز بسبب ما احتواه من تناقضات ولما ورد على سيره وتنفيذه من قيود وحواجز أهمها:
- لم يسمح في ظل هذا النظام للدول بالقيام بإجراءات تصحيحية للعجز في ميزانيتها كما كان الحال في نظام الذهب.
 - أنّ هذا النظام عانى من مشكلة رئيسية بارتكازه على عملة واحدة وهي الدولار وهذا يعني أن استقرار النظام ككل متوقف عليه وحدثت أي هزة فيه سوف تنعكس على النظام ككل.
 - لم يأخذ هذا النظام في الحسبان أهمية العملات الأخرى كالين الياباني والعملات الأوروبية.
 - تتوقف الثقة بالدولار على الحالة التي يتحقق فيها التوازن في ميزان المدفوعات الأميركي، لأنه يؤدي إلى تثبيت حجم السيولة الدولية، وعند حصول عجز في هذا الميزان فسوف يؤدي إلى توفير سيولة دولية كافية، ولكنه يؤدي إلى إهدار الثقة في العملة الوسيطة وتحويلها إلى ذهب.

مرحلة نظام أسعار الصرف المرنة 1973

وهي المرحلة التي جاءت على أنقاض مرحلة نظام بريتون وودز، والتي قامت على قاعدة (تعويم العملة)، أي جعل سعر صرف العملة المحلية مستقلاً عن العملات الأخرى في السوق العالمية، أي مرتبط بقوى العرض والطلب. وتعويماً يعني أن يتم تحديد سعر صرفها نتيجة (قوى العرض والطلب الدولي)، وليس لربطها بعملة معينة، وفي هذه المرحلة انتقل العالم الرأسمالي من مرحلة ثبات الأسعار إلى مرحلة تعويم العملة، ونبذت أغلب الدول الرأسمالية الصناعية فكرة (وضع أسعار تعادل ثابتة) وسادت فكرة جديدة مفادها أن أسعار الصرف المرنة المرتبطة بقوى العرض والطلب، يمكن أن تدير نظام النقد الدولي بقدر قليل من الذهب والإحتياطيات الدولية .

وفي عام 1976م عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤتمراً في جمايكا (اتفاقية جمايكا) تم فيه تعديل اتفاقية بريتون وودز، وتم وضع عدد من البنود الأساسية للنظام المالي الحديث، تمثلت تلك البنود بالآتي :

- حرية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في إختيار ما تشاء من نظم الصرف بما فيها التعويم.
- إلغاء السعر الرسمي للذهب ونزع الصفة النقدية عنه ومعاملته معاملة أي سلعة يتحدد سعره بناء على العرض والطلب.
- التخلص من جزء من مقادير الذهب التي توجد بحوزة صندوق النقد الدولي.
- تكون وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي هي الأصول الاحتياطية الأساسية في نظام النقد الدولي.

والمقصود بحقوق السحب الخاصة: هو نظام جديد للعملة الاحتياطية الدولية، أبتدعه صندوق النقد الدولي عام 1969، ويوفر هذا النظام نوعاً جديداً من النقود يعرف بإسم (الذهب الورقي)، يستخدم في التجارة الخارجية بوصفه عملة دولية أولى ذات قوة قانونية، وأنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلاً احتياطياً دولياً مكملًا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973 وتحول العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي، (24).

وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاساً صحيحاً للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين، وتظل مقادير العملات هذه ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمس سنوات، لكن الأوزان الفعلية للعملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع حركة أسعار الصرف المشتقة بين عملات السلة. وتحدد قيمة حق السحب الخاص يومياً على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق، وتستخدم المراجعات أيضاً في تقييم مدى ملاءمة الأدوات المالية التي تتألف منها سلة أسعار الفائدة على حقوق السحب الخاصة و كما يتبين من الرسم البياني التالي :

مكونات سلة عملات حقوق السحب الخاصة في أكتوبر 2016م

المصدر: صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي 2016.

الازمة المالية العالمية عام 2008م :

كما أثرت الأزمة المالية العالمية منذ بداية وقوعها سنة 2008 على الاقتصاد العالمي ككل وعلى النقد العالمي خاصة، فشهد هذا الأخير حركة نقدية غير مستقرة على مستوى سوق الصرف الأجنبي، ومن بين العوامل المؤثرة عليه العملية الممنهجة من السلطات النقدية الأمريكية من خلال تخفيض قيمة الدولار بهدف إعادة الانتعاش لميزان مدفوعاتها، لكن انعكس ذلك على الأصول والالتزامات المقومة بالدولار للبنوك الدولية، مما نتج عن ذلك حرب العملات وتخفيض قيمة عملاتهم، والرسم البياني التالي يوضح مدى التغير الذي حدث للعملة الأمريكية حسب مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس قيمة عملة الدولار مقارنة بسلة من العملات الأجنبية (25)

مؤشر USDX خلال الفترة الزمنية (1973 . 2013)

Source: <http://www.stlouisfed.org/>

(25) دراسة منال سرور، العوامل المؤثرة في سوق العملات الأجنبية -دراسة تطبيقية على مؤشر الدولار الأمريكي، إشراف ا.د. علي كنعان

ومن خلال الرسم البياني السابق يظهر مدى انخفاض المؤشر الدولار ابتداءً من عام 2008م عندما وصل المؤشر عام 2011م إلى 0050.69 أي أن الدولار قد انخفض بمقدار 995.30% من قيمته مقارنةً بسنة الأساس.

وقد بدأ العالم يطبق نظام أسعار الصرف العائم بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م، فقد اختار التعويم عدد من البلدان، بينها كل الاقتصادات المتقدمة تقريباً، والعديد من البلدان النامية الكبيرة مثل البرازيل والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا، وهم معاً يمثلون ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و76% من التجارة العالمية، وبالتالي فإن نظام سعر الصرف اليوم هو نظام عائم إلى حد كبير، حتى ان الصين استأنفت مؤخراً زيادة مرونة عملتها تدريجياً، وهذا يجعل الدول التي تطبق ربط أسعار عملتها لا تتجاوز مجتمعة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (26)، والشكل التالي يوضح تزايد تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية أعقاب الأزمة المالية العالمية للفترة 2012. 2016م (27).

تقلبات أسعار الصرف خلال الفترة (2012، 2016) م

Source: European Central Bank, The international role of the euro, Interim report, June 2016, page 5

ويرى جولدمان ساكس أن ضعف الدولار الأمريكي سيدفع المستثمرين الأجانب للتدافع على شراء الأسهم الأمريكية، وبعيداً عن الاقتصاد الأمريكي، تستفيد دول العالم من هبوط سعر الدولار عبر انخفاض قيمة ديونها الخارجية المقومة بالعملة الخضراء، لكن كما يستفيد الاقتصاد الأمريكي من هبوط الدولار من عدة جوانب، فإنه سيعاني من جهات أخرى أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستهلك والذي سيضطر لدفع مزيد من الدولارات للحصول على نفس (28) حجم السلع من الخارج

وهكذا نجد ان الغاء قاعدة الذهب وتحويله الى سلعة تباع وتشتري واحلال الدولار محله كان له ضرر بالغ على اقتصاديات العالم اجمع ومن ثم أسعار صرف العملات العالمية حتى ان الدولار نفسه يعاني وحتى وقتنا الحاضر من

(26) وسام مهدي، رسالة ماجستير بعنوان المضاربة في العملات وأثرها على النظام النقدي الدولي تقدير اقتصادي إسلامي اشراف د سهيل حوامدة يناير 2020م ص 80

(27) أ.جلال عزازي، د. حاجي ، العليج آليات إصلاح النظام النقدي الدولي الراهن في ظل تحديات الأزمة المالية العالمية 2008 -2016م.

(28) مجلة ارقام معاناة "الدولار الملك" الأزمات تضرب عملة الاحتياط الأولى في العالم 28/07/2020

التقلبات وعدم قدرته على تلبية التغيرات الاقتصادية العالمية، حتى انه وفي كثير من الأحيان يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية مصدرة العملة كما وضحنا سابقاً.

المبحث الثاني: أنواع ونظم سعر الصرف

يهدف ضبط سعر الصرف الي المساهمة في منع التضخم ومقاومته، ويلعب دوراً هاماً في تخصيص الموارد وتسخيرها للاستفادة منها من خلال تحويلها إلى سلع دولية قابلة للتصدير، ويساعد في توزيع الدخل بين الطبقات المحليّة، يحفّز الصناعات المحلية وينمّيها.

أولاً أنواع سعر الصرف

يمكن تصنيف سعر الصرف باختصار الى ما يلي (29):

سعر الصرف الاسمي : يعرف سعر الصرف الاسمي على انه سعر عملة اجنبية بدلالة عملة محلية، ويتحدد وفقاً للطلب والعرض في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة، ويمكن ان يتغير سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب او بدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد، حيث يمثل هذا السعر سعر العملة الجاري ولا يأخذ في الاعتبار قوة العملة الشرائية، ويتغير سعر الصرف الاسمي يوماً اما بالتحسن الذي يعني ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملة الاجنبية ، أو بالتدهور الذي يعني انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، لذا فان سعر الصرف الاسمي ينظر اليه على انه يقيس الاسعار النسبية بين عمليتين نقديتين، وينقسم سعر الصرف الاسمي الى قسمين:

- سعر الصرف الرسمي هو المعمول به فيما يخص المبادلات التجارية الرسمية.
- سعر الصرف الموازي هو المعمول به في الاسواق الموازية وهذا يعني وجود أكثر من سعر صرف اسمي للعملة في البلد نفسه.

سعر الصرف الحقيقي: يعرف سعر الصرف الحقيقي على انه عدد الوحدات من العملة الاجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وذلك يعني ان السعر الصرف الحقيقي يعتبر مفهوماً حقيقياً يقيس الاسعار النسبية للسلعتين، ويأخذ في الاعتبار القوة الشرائية لذلك يطلق عليه تعبير (تكافؤ القوة الشرائية)

سعر الصرف التوازني : هو سعر الصرف الذي يكون متسقاً مع توازن الاقتصاد الكلي أي انه يمثل التوازن لميزان المدفوعات عندما يكون الاقتصاد ينمو بمعدل طبيعي.

ثانياً: العوامل المؤثرة في سعر الصرف

توجد هناك مجموعة عوامل رئيسية تؤثر في سعر الصرف ومن ثم المستوى النسبي للأسعار، منها، ارتفاع مستوى الطلب على السلع الأجنبية وانخفاضه على السلع المحليّة، رفع مستويات الإنتاجيّة، وبالتالي زيادة الطلب على السلع

(29) المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، اثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري، دراسة حالة مصر،

المحلية، وكذلك نسبة الضرائب والتعريفات الجمركية المفروضة على السلع المستوردة أو الصادرة، وتفضيل السلع الأجنبية على المحلية والإنتاجية، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها وكما يلي: (30)

1. مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، فعندما ترتفع أسعار السلع المحلية (مع بقاء أسعار السلع الأجنبية ثابتة) ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الإنخفاض، وعلى العكس إذا إرتفعت أسعار السلع الأجنبية فإن الطلب على السلع المحلية يزداد ويمثل قيمة العملة الوطنية نحو الإرتفاع، وعلى المدى الطويل، فإن ارتفاع مستوى الأسعار في دولة ما (بالنسبة إلى مستوى السعر الأجنبي) تسبب في إنخفاض قيمة عملتها وإنخفاض مستوى الأسعار النسبية مما يتسبب في ارتفاع قيمة عملتها. (31)
2. التعريفات الجمركية والحصص: إن الحواجز على التجارة الحرة مثل التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن إستيرادها) يمكن أن تؤثر في سعر الصرف.
3. تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية: فالزيادة في الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في إرتفاع عملتها في الفترة الطويلة، وعلى العكس فإن الزيادة في الطلب على الواردات تسبب في إنخفاض قيمة العملة المحلية (الوطنية).
4. الإنتاجية: إذا أصبحت دولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول الأخرى فإن منظمات الأعمال في هذه الدول يمكن أن تخفض أسعار السلع المحلية، بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحا، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية إلى الإرتفاع لأن السلع المحلية ستستمر تباع جيدا عن القيمة المرتفعة للعملة والعكس، وهكذا ففي الفترة الطويلة كلما زادت إنتاجية دولة ما بالنسبة إلى الدول الأخرى ترتفع قيمة عملتها. وهكذا فإنه إذ أدى عامل من العوامل السابقة إلى زيادة الطلب على السلع المحلية بالنسبة إلى السلع الأجنبية، فإن العملة المحلية ستزداد قيمتها والعكس تماما.

كما يتأثر سعر الصرف بالتالي (32):

- ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات، حيث يؤدي فائض ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الطلب على العملة وبالتالي ارتفاع سعر صرفها.
- ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات (حجم و تدفق الاستثمارات من وإلى الدولة) ، حيث يؤدي ارتفاع حجم انتقال رؤوس الأموال إلى دولة ما ، إلى ارتفاع الطلب على عملتها و بالتالي ارتفاع سعر الصرف .
- نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بالبيع أو بالشراء، لدعم قيمة العملة أو خفضها.

(30) سعر الصرف حجيرة بدر الدين ، عمرون صالح، عبد الكبير عبد الباسط، دحماني بوجمة

(31) د/ محمود حميدات - مدخل للتحليل النقدي - ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1966 ص 111.

(32) حنان الجشعم، نقود وبنوك دولية

- غياب قدرة الدولة . عند ارتفاع معدل التضخم . على استخدام السياسات النقدية والمالية الفعالة، يؤدي إلى لجوئها إلى إعادة تقييم عملتها مقارنة بالعملات الأخرى.
- الضغوط والمشاكل السياسية والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على الطلب على الاستثمار والتدفقات الرأسمالية من وإلى الدولة، وبالتالي على سعر الصرف.

ثالثا : نظم الصرف (33) :

يمكن التمييز بين ثلاث انواع رئيسة تسير عليها الدول بالنسبة لنظم الصرف:

سعر الصرف العائم : ويتم تحديد سعر الصرف الإسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد ، فارتفاع سعر عملة ما يؤثر على الامتياز بالنسبة للعملات الأخرى، ويعرف في الاسواق باسم الفوركس، وللتعويض درجات اقصاها ما يسمى بالتعويم الحر و هنا لا يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات من العملة الاجنبية لأنه لا يتدخل في عملية صرفها، ويتغير سعر الصرف الاسمي يوميا وتسمى هذه التغيرات تحسنا أو تدهورا في قيمة العملة المحلية، ومميزات الصرف العائم انه يحقق اختلافات أقل من موازين المدفوعات، ويحقق كذلك اختلافات دولية أقل.

سعر الصرف الثابت : يقصد به ربط العملة المحلية بعملة دولية بسعر صرف ثابت و هذه هي السياسة المتبعة في اغلب الدول النامية، ويضم نوعين من السياسات الصارمة وتبناها قلة من الدول النامية، والمتراخية وهي ما تتبعه اغلب الدول النامية، لكون الدول النامية ترتبط عملاتها بالدولار أو بأي من عملات الدول الأوروبية وغيوب هذا النظام انه يلحق بهذه الدول أضرارا، فلبعضها ديوناً مقومة بعملات أخرى غير الدولار أي أن مطلوباتها سوف تزيد لأنها تؤدي لانخفاض القدرة الشرائية لتلك الاحتياطيات، وتردي تجارة الدول النامية يؤدي لارتفاع الواردات بنسب تزيد عن ارتفاع أسعار الصادرات.

سعر الصرف المعلق: او ما يسمى احيانا بالتعويم المدار (مع التدخل من قبل الحكومة) وضع حدود لتقلبات العملة مقابل العملات الأخرى وذلك لشراء الحكومة للعملة إذا انخفضت قيمتها وبيعها إذا ارتفعت قيمتها، وهذا النوع لا يعتمد على قوى السوق بل يعتمد على تدخل الحكومة، بحيث تترك العملة لقوى العرض والطلب ولكن تتحرك في حدود محددة ارتفاعا ونزولا لا يجوز تجاوز هذه الحدود خلال مدة زمنية محددة يعني مثلا سعر اليوان 8.11 للدولار الواحد مسموح بتحركه 2% صعودا ونزولا فقط.

رابعاً : نظريات سعر الصرف

1. نظرية تعادل القوة الشرائية:

تعود اصل هذه النظرية الى الاقتصادي السويدي جوستاف كاسل Custay cassel حيث يرى كاسل ان القيمة الخارجية لسعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقاً لقوتها الشرائية في السوق المحلية بالنسبة لقوتها الشرائية في السوق الخارجية.

2. نظرية تعادل معدلات الفائدة:

بدأ كينز باستكشاف العلاقة الموجودة بين سعر الصرف وسعر الفائدة حيث تسعى الى الكشف عن الترابط الموجود بين السوق النقدي الوطني وسوق الصرف من خلال المبدأ المتمثل في ان تغير معدلات الفائدة في بلدين لا بد وان يؤثر في نسبة تغير سعر الصرف يعني الاختلاف بين معدلات الفائدة بين بلدين ينتج عنه اما تحسن او تدهور للعملة المحلية بالنسبة للعملة الاجنبية.

3. نظرية تحديد سعر الصرف القائمة على اساس التجارة او المرونة:

تبنى هذه النظرية على تدفق السلع والخدمات ووفقاً لهذه النظرية فان سعر الصرف التوازني هو الذي يحقق المساواة في قيم كل من الصادرات والواردات للدولة ، فاذا كانت الدولة تعاني من عجز في الميزان التجاري فان سعر صرف الاجنبي الحقيقي سيرتفع وهو ما يؤدي لانخفاض قيمة العملة المحلية، ونتيجة لذلك تزيد صادرات الدولة وتنخفض وارداتها ومنها يتحقق التوازن.

4. نظرية الأرصدة:

تقوم على اساس ان سعر الصرف يتحدد وفقاً لميزان المدفوعات، إذا حقق ميزان المدفوعات عجزاً مما يعني ان الرصيد سالب ويدل ذلك على زيادة الكمية المعروضة من العملة المحلية مما يؤدي الى انخفاض في قيمتها الخارجية ويحدث العكس عندما يحقق ميزان المدفوعات فائض.

5. نظرية الانتاجية:

يرى اصحاب هذه النظرية ان سعر الصرف يجب أن يسير في نفس اتجاه القوة الانتاجية للدولة، حيث ان كلما زادت انتاجية القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني تزداد حركات رؤوس الاموال الاجنبية الى الداخل عن طريق الاستثمار فيزداد الطلب على العملة المحلية وبالتالي فان ذلك يحسن سعر صرف العملة، اما في حالة انخفاض مستوى الانتاجية تؤدي الى خروج رؤوس الاموال الاجنبية وارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي ينخفض الطلب على العملة المحلية، مما يساهم في انخفاض القوة التنافسية للدولة في حالة انخفاض مستوى الإنتاجية، وارتفاع سعر صرف العملة المحلية ينشأ عن ذلك ارتفاع اسعار العملة المحلية بسبب انخفاض الانتاج والصادرات ويزداد الطلب على السلع الاجنبية مما يؤدي الى حدوث العجز في ميزان

المدفوعات ولكن عند تحسن مستوى الانتاج يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات، ويرى اصحاب النظرية ضرورة تحسين العملة المحلية بشكل يتناسب مع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني في القطاعات المختلفة.

المبحث الثالث: المشاكل الاقتصادية المترتبة على تقلبات سعر الصرف:

وهناك مخاطر متعددة يسببها التقلب في سعر عملة الدول منها المخاطر المالية ومخاطر التمويل والمخاطر الائتمانية بالبنوك وغيرها من المخاطر، كما تؤثر التغييرات في أسعار الصرف بشكل كبير على أطر استهداف التضخم المتبعة من قبل البنك المركزي وبخاصة في حالات الاقتصادات الصغيرة المفتوحة على العالم الخارجي، فتخفيض سعر الصرف يولد ضغوطا تضخمية متزايدة على الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع المحلية نتيجة زيادة الطلب على الصادرات، وهو ما يضع المزيد من الأعباء على عاتق صانعي السياسات بالبنك المركزي ويجول دون تنفيذ أطر استهداف التضخم بنجاح. كما يفرض قرار تخفيض سعر صرف العملة أو رفعه المزيد من التحديات على البنك المركزي لا سيما في الدول النامية والناشئة على وجه الخصوص التي تتسم بارتفاع مستويات الدين العام ال مقوم بالعملة الأجنبية حيث إن احتمالات التخفيض تعني تراجع قيمة الأصول المحلية وما يستتبعه ذلك من هروب للثروات ورؤوس الأموال للخارج بما يخلق أزمات مالية واسعة مماثلة على غرار تلك التي شهدتها المكسيك 1994-1995م، ودول جنوب شرق آسيا خلال عامي 1997 و 1998(34)، وكذلك فإن هناك آثاراً سلبية على مستوى الاقتصاد منها :

1. بالنسبة لأسعار الواردات والصادرات: يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار واردات الدولة من السلع والخدمات الضرورية وبالتالي ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين، ويؤثر سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية على القدرة التنافسية للدولة في مجال السلع والخدمات التصديرية.
2. يتأثر عرض النقود المحلية بحركات رؤوس الأموال الناتجة عن تغييرات سعر الصرف، ومن ثم التأثير على مستوى أسعار الفائدة السائدة في البنوك التقليدية.
3. تتأثر قرارات الادخار والاستثمار من قبل أصحاب الأموال في السوق المحلي بمدى الثقة المحلية والدولية المتوفرة في العملة الوطنية من حيث استقرار سعرها في سوق الصرف.
4. يتأثر قطاع السياحة في الدولة بشكل مباشر بتغييرات سعر الصرف في هذه الدولة.

الفصل الثالث: اصدار عملة رقمية مغطاة بالذهب وعلاقتها بالعملة الوطنية

أولاً : موقف البنوك المركزية من العملات المشفرة :

إن غياب الغطاء القانوني للعملات المشفرة جعل العديد من البنوك المركزية تقف موقف المنتظر والمراقب لما سيؤول إليه مصير هذه العملات، وأن تحظر التعامل والتداول بها، وأن تعيد التفكير جلياً بإيجاد طريقة مناسبة للاستفادة من هذه

(34) د هبة عبدالمنعم د الوليد طلحة، استهداف التضخم: تجارب عربية ودولية، دراسات اقتصادية صندوق النقد العربي العدد 62 ، 2020م ص 16

الفرص التي تطرحها هذه العملات، خصوصا بعد انتشار العملات الافتراضية المشفرة وأشهرها البيتكوين التي لاقت استحسان المستخدمين لها، لما توفره من مزايا عديدة مرتبطة بالدفع الفوري وإلغاء المركزية والوساطة بين الاطراف ضمن منظومة عمليات الدفع والتحويل المالي وغيرها من المزايا، لذلك، بدأت أنظار البنوك المركزية في العالم مؤخرا تتجه بجدية نحو دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية قانونية، فبالرغم من غياب الشرعية القانونية وحظر التعامل مي العملات الافتراضية المشفرة، إلا أن ذلك لم يمنع المؤسسات المالية ورواد التكنولوجيا من النظر في إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا التي بنيت عليها العملات الافتراضية المشفرة، من خلال العمل على تطبيق هذه التكنولوجيا في عمليات الدفع الفوري والتحويل المالي عبر الحدود والامتثال وغيرها، بما في ذلك ما نشر مؤخرا من إمكانية إصدار عملات رقمية من قبل البنوك المركزية أو السلطات النقدية تتمتع بالقانونية الشرعي وتدعم ثقة المستهلك المالي، وتعتمد في تقديمها وتداولها على وسائل وأدوات الدفع الالكترونية (35).

وفي 8 مارس 2018، قدمت اللجنة الأوروبية خطة عمل عن كيفية الاستفادة من الفرص التي تطرحها الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في الخدمات المالية، مثل بلوكتشين والذكاء الصناعي والخدمات السحابية (36) حيث تشمل خطة العمل منتدى ومنصة مراقبة بلوكتشين الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تم إطلاقها مؤخرًا والتي سترفع تقاريرها عن التحديات والفرص المتعلقة بالأصول المشفرة وكذلك ستعمل على استراتيجية شمولية عن تكنولوجيا دفتر الموزع وبلوكتشين موجه لكل قطاعات الاقتصاد. (37)

ثانيا: كيف ستنظم البنوك المركزية إصدار العملات الرقمية:

أصدر مجلس الاستقرار المالي تقريرا يوضع إطار العمل المقترح لإطلاق عملات رقمية محلية، وهو ما تناولته رويترز، والتفتت البنوك المركزية حول العالم لإعلان فيسبوك العام الماضي خطة إطلاق عملة رقمية خاصة باسم "ليبرا"، وسط مخاوف من أن يؤدي إصدار عملات رقمية خاصة لأن تحل محل العملات الوطنية وتخرج عن نطاق السياسات المالية وتؤدي للإخلال بالاستقرار المالي، ولا تغطي التشريعات الحالية العملات الرقمية، وفقا لمجلس الاستقرار المالي، كما تطرح العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مخاطر تتضمن الاعتماد على نظم الدفع وحلول تخزين البيانات لدى مؤسسات محلية لا يمكن التحكم فيها، وطرح المجلس الذي يتكون من البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين وهيئات الرقابة المالية، مسودة توصياته للنقاش العام في أبريل من عام 2020م. (38)

(35) دراسة بعنوان العملات المشفرة، البنك المركزي الأردني، مرجع سابق

(36) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. FinTech Action Plan: For a More Competitive and Innovative European Financial Sector, COM (2018) 109 final (Mar. 8, 2018), http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

(37) Press Release, European Commission, European Commission Launches the EU Blockchain Observatory and Forum (Feb. 1, 2018), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm

(38) نشرة يومية تصدرها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم 83594) أكتوبر 2020م

ويضع التقرير ثلاث مبادئ إرشادية لإصدار العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية، ومنها عدم تهديدها للاستقرار المالي، وأن تكون مكتملة للأشكال الحالية للنقود، وأن تكون مبتكرة وكفؤة، ولفت المجلس أيضا إلى أهمية المزيد من المراجعات لكيفية تطبيق التشريعات وهو ما سيستكمل في يوليو 2023، إضافة إلى مراجعة كيفية مواجهتها لغسيل الأموال، وهو ما سيستكمل في ديسمبر 2021م، ولكن لا يمكن توقع أن تحدث موجة من إصدار العملات الرقمية بعد، فالتقرير أشار إلى أن "كل البنوك المركزية المشاركة في إعداد التقرير لم تصل إلى قرار بإصدار العملات الرقمية من عدمه" وأن تفاصيل إصدارها وشكلها سيعتمد على قرارات سيادية لكل دولة على حدة وبناء على المميزات والمخاطر.

ثالثا: واقع العملات الرقمية المركزية

وفي الواقع العملي نجد أن الكثير من البلدان تخطط لإصدار عملاتها الرقمية بالفعل، فالصين تنوي إصدار يوان رقمي في وقت لاحق هذا العام وبدأت في إعداد كميات منه بأقاليم محددة، وفي السويد بدأت تجارب الكرونة الإلكترونية في فبراير 2020م، كما يدرس البنك المركزي الأوروبي إصدار يورو رقمي، وقالت رئيسته كريستين لاغارد إنه سيتكامل مع، ولن يستبدل، اليورو النقدي، وإن إصداره سيعتمد في حالة تطلبت التطورات ذلك. وفي روسيا أيضا، أعلن البنك المركزي أنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب النقدي "يجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية"، وذلك دون وضع جدول زمني لإطلاقه. إضافة لتلك الدول، تدرس 17 حكومة على الأقل إصدار عملات رقمية، طبقا لتقرير لبنك التسويات الدولية (بي دي إف) في مارس الماضي، والشكل التالي يوضح تقرير قانوني لتنظيم العملات الرقمية حول العالم (39)

تنظيم العملات الرقمية حول العالم 2020م

Legal Status of Cryptocurrencies

Source: Created by the Law Library of Congress based on information provided in this report.

والتالي صورة توضيحية للإطار التنظيمي الذي تخضع له العملات الرقمية (40).

والتالي صورة توضيحية للدول التي لديها أو بصدد إصدار عملات رقمية وطنية أو إقليمية. (41)

(39) تقرير قانوني تحت عنوان "تنظيم العملات الرقمية حول العالم" - يونيو 2018 - مكتبة الكونغرس الأمريكي

(40) تقرير قانوني بعنوان تنظيم العملات الرقمية حول العالم، مكتبة الكونغرس، مرجع سابق

رسم توضيحي لدول التي بصدد إصدار عملات رقمية وطنية أو إقليمية

Countries that Have or Are Issuing National or Regional Cryptocurrencies

Source & Note: Created by the Law Library of Congress based on information provided in this report. As discussed in the report, the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), which is the monetary authority for eight island economies in the Eastern Caribbean Currency Union, has entered into an agreement for the development of a digital currency for member states.

والتالي رسم توضيحي لتعامل بعض الدول مع العملات الرقمية:

تعامل الدول مع العملات الرقمية

Regulatory Framework for Cryptocurrencies: Application of Tax Laws, Anti-Money Laundering/Anti-Terrorism Financing Laws, or Both

Source: Created by the Law Library of Congress based on information provided in this report.

(41) تقرير قانوني بعنوان تنظيم العملات الرقمية حول العالم، مكتبة الكونجرس، مرجع سابق

وباعتبارها إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، في 8 ديسمبر 2017، توجهت فنزويلا إلى السماح لحكومتها بخلق عملتها الرقمية الخاصة، تحت اسم "بترو"، والتي سيتم دعمها مادياً ببراميل النفط الفنزويلية، حيث يتم إنشاء كيان تحت اسم "هيئة الإشراف على العملات الرقمية" لتتولى مهام الرقابة على كل ما يخص البترو، (42) في 8 مارس 2018، اصطدم هذا التوجه برفض المجلس الوطني [البرلمان] الفنزويلي وتصريحه بأن إصدار عملة رقمية محلية. مثل البترو. يخالف القانون والدستور الفنزويلي (43) حيث صرح المجلس الوطني بأن الاحتياطي النفطي هو أصول وطنية عامة تؤول للجمهورية كلها وليست أصول قابلة للتداول ولذلك لا يسمح دستورياً باستخدام البترو كغطاء أو ضمان لأي دين. (44)

وان تم ذلك فسيكون أقوى الضربات التي قد يتعرض لها الدولار من إحدى دول النفط.

رابعاً: تدشين وإصدار العملة الرقمية المغطاة بالذهب:

وفي هذا البحث نعرض لفكرة البحث في دراسة إمكانية استحداث وإصدار عملة جديدة وليكن اسمها الليرة الذهبية وهي عبارة عن عملة رقمية يصدرها البنك المركزي ويعادل مبلغ الوحدة الواحدة منها 10/1 (أو عشر) جرام من الذهب عيار (21) ومن ثم تعادل كذلك بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى بنفس قيمتها مقابل الذهب، وهذه العملة هي عملة مشفرة بسلسلة البلوكات Blockchain مثلها كمثال العملات الرقمية الأخرى المشفرة، ولقد سبقت في ذلك دولة قطر وماليزيا من خلال إطلاق منصة عملات مغطاة تماماً بأصول ثابتة ومعادن نفيسة (أي دينار) I-DINAR وتشبه كذلك عملة ون جرام الإماراتية Onegramcoin، وستكون هذه العملة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستتجاوز هذه العملة سلبيات وعدم شرعية العملات الرقمية الغير مركزية كالبيتكوين وغيرها حيث أنها عملة إسلامية رقمية مدعومة بالذهب، مصدرة من الجهات الرسمية فلا يدخل فيها الغرر ولا الجهالة فالدولة هي المصدرة والضامنة والحامية لها.

ورغم أن العملة الجديدة تشابه مع العملات المركزية الإسلامية المذكورة إلا أنها تختلف عنها في كونها ليست عملة للتداول والمضاربة عليها، ولكن تعتبر بمثابة عملة فعلية يتم بها فتح حسابات جارية واستثمارية بالبنوك، وتسوية كافة العمليات المالية والتجارية داخل الدولة، مثلها في ذلك مثل العملة الوطنية ولكنها تختلف عنها فقط في كونها عملة افتراضية وليست مسكوكة.

وفي هذه المرحلة سيتم الإعلان عن إطلاق العملة الجديدة الليرة الذهبية وهي عبارة عن ارصدة ذهبية تودع في البنك المركزي وكافة البنوك الحكومية والتجارية الأخرى ويتم تقسيمها إلكترونياً إلى ليرات محددة القيمة يمكن للأفراد الاستفادة

⁴² GACETA OFICIAL [G.O.], Dec. 8, 2017, <http://gacetaoficial.tuabogado.com/gacetaoficial/decada-2010/2017/gaceta-oficial-6346-del-8-diciembre-2017>

⁴³ Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Acuerdo sobre la Implementación del Petro [Accord on the Implementation of Petro] (Mar. 6, 2018), archived at <https://perma.cc/L6GQ-QUXV>

⁴⁴ CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA [CRBV] art. 312, 318, and 12, G.O., Mar. 24, 2000, http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo2.php

منها من خلال شراء كميات منها بغرض فتح الحسابات الجارية والاستثمارية ولغرض الادخار والتجارة والتسويات التجارية حيث ستتعامل البنوك مع هذه العملة معاملة العملة الرسمية والعملات الأجنبية الأخرى، الجديد في هذه العملة أنها لن تكون عملة للتداول عبر المنصات الإلكترونية فقط ولكنها ستعامل معاملة العملة الرسمية في داخل الدولة في الاستثمار والادخار والتسويات المالية والتجارية .

خامسا: العوائد المتوقعة من إستحداث العملة الجديدة:

رغم إمكانية حدوث إنخفاض في سعر العملة الرسمية في بداية اصدار العملة الجديدة مثلها مثل كافة العملات الصعبة الأخرى وذلك نتيجة لجوء المتعاملين لليرة الذهبية الجديدة، وزيادة المعروض من وسائل الدفع، الا أنه وأن حدث ذلك فسيكون في بداية العمل بالعملة الجديدة ولفترة مؤقتة ولحين استقرار السوق حيث سيعود الطلب على العملة الرسمية لتغطية المعاملات التجارية والمالية الداخلية والخارجية كونها عملة نقدية ملموسة. وتمثل الفوائد المتوقعة لهذه العملة في التالي :

- العملة الرقمية المستهدفة عملة تتماشى مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كونها مرتبطة بشيء عيني وحقيقي وهو الذهب وليست عملة وهمية كالبيتكوين وغيرها.
- العملة لن تتأثر بالمضاربة أو التغير في أسعار العملات الصعبة الأخرى وخاصة الدولار ولكن سعرها مرتبط مباشرة بسعر الذهب العالمي وهذا السعر يعتبر شبه مستقر.
- قيمة أرباح حسابات البنوك الاستثمارية بالعملة الجديدة تعامل معاملة العملة الوطنية ولا تفرض عليها ضرائب كالعملات الصعبة.
- سيتم إيجاد ملاذ آمن واستقطاب شريحة كبيرة من داخل الدولة والشركات الراغبين في الادخار والحصول على أرباح دون القلق من التأثير بسعر صرف المتذبذب.
- يمكن كذلك استقطاب مستثمرين من الخارج للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة في الادخار او الاستثمار في السوق المحلي.
- سيتخلص الكثير من الأفراد والشركات من العملات الصعبة الأجنبية (ذات الأعباء الضريبية) وسيتم تحويلها لهذه العملة الوليدة للادخار في البنوك للاستفادة الأرباح المتوقعة.
- سينخفض بالتالي أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة الرقمية حيث ستستخدم العملات الصعبة فقط للأغراض التجارة الخارجية والاستيراد دون الادخار والاستثمار المحلي.
- يمكن لأفراد وشركات اخري خارج الدولة ضح عملات صعبة إضافية لشراء العملة الجديدة الآمنة وبالتالي تزداد المعروض من العملات الصعبة وتنخفض بالتالي قيمتها مقابل الليرة الذهبية والورقية.

- سيزيد الاستثمار المباشر بالدولة نتيجة استقرار سعر الصرف للعملة الجديدة.
- استفادة الاقتصاد الكلي للدولة من الأموال الإضافية في البنوك سواء للدخار أو الاستثمار
- تفيد هذه العملة بصفة خاصة الدول التي لديها مشاكل في تغيرات غير منضبطة سعر الصرف الوطنية لديها مثل تركيا ومصر والبرازيل وكثير من الدول النامية
- أهمية هذه العملة في الخروج من الارتباط بالدولار وما يسببه ذلك من تقلبات في سعر الصرف.
- ستعمل هذه العملة جنباً إلى جنب مع العملة الرسمية للدولة.
- لن تتحمل الدولة أية تكاليف إضافية جديدة تتمثل في صك العملة وعرضها في السوق.

الخاتمة

أولاً: النتائج:

توصل الباحث للنتائج التالية:

- إن انشاء صندوق النقد واعتباره مصدر الإصلاحات الاقتصادية للدول النامية وذلك لتنمية الاقتصاد والحفاظ على قيمة العملة، هذه الإصلاحات الاقتصادية الكلية وبرامج التكيف الهيكلي التي ينص عليها صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على قروضه؛ لن تساعد هذه الدول بل تبقى الدول المدينة غير قادرة على سداد قروضها باستمرار.
- إن هذه السياسات الاقتصادية يبقى هذه الدول تحت السيطرة التامة لصندوق النقد، (45) الذي يصبح في إمكانه أن يملي السياسة النقدية الاقتصادية، والتجارية للدولة، ويملي كيف تخصص الحكومة ميزانيتها، وتحدد أجور العاملين بالحكومة والقطاع العام، وتضع قوانين الاستثمار ... إلخ. قد وصفت المسؤولية السابقة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية ” إيزابيل غرامبرغ ” السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء لا سيما النامية منها، تؤدي في أكثر الأحيان إلى إرتفاع لمعدل البطالة، وإنخفاض في القدرة الشرائية، وتبعية خاصة غذائية، ويضاف إليها تفكك للأنظمة الإنتاجية في العديد من الدول، وصفت هذه الأمور بالجريمة، معتبرة ان صندوق النقد الدولي ليس مشاركاً بها فقط، بل إنه المايسترو الذي يدير نظاماً شاملاً يسحب الأموال من الفقراء ليمول إنفاق أقلية غنية من الناس، والنتيجة هي إنخفاض الدخل الوطني في البلدان النامية إلى حده الأدنى جراء تطبيق سياسات الصندوق، بالمقابل يزداد الدخل الوطني في البلدان الصناعية إلى حده الأقصى (46).

45) د. عبد الفتاح صلاح، الاحتلال بالديون موسوعة الاقتصاد والتمويل الاسلامي أكتوبر، 2016

46) د. محمود عارف وهبة، نظريات الفائدة (الربا) في الفكر الاقتصادي، موسوعة التمويل والاقتصاد الإسلامي

- كينز” عندما قد تقدم إلى بريتون ودوز بمشروع في غاية المنطقية والعملية لنظام نقدي عالمي، يقوم على إيجاد عملة عالمية اسمها “بانكور” توزع احتياطاتها الابتدائية بعدالة، وتدار دوليا من قبل صندوق النقد الذي كان يُعدُّ لإنشائه آنذاك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم يُرَق لها هذا المشروع فدفعت باتجاه اعتماد مشروع قدّمه ممثلها “وايت” ليصبح بموجبه الدولار اساسا للنظام النقدي العالمي، وفي وقت لاحق إجتهدت في أن تقمّ أداة التسوية الدولية التي استحدثتها الصندوق والتي عرفت بـ “حقوق السحب الخاصة S.D.R.”، فلم يسمح لها أن تشكل نسبة تُذكر في حجم السيولة الدولية.. (47)

- ان استخدام الفوائد في ضبط وإعادة توازن سوق النقد ما هو تحميم للاقتصاد الحقيقي وتغليب الإقتصاد الوهمي، ويرى "كينز" أن الفائدة، وهي تدفع مقابل استخدام النقود، تكون مكافأة لا تقابلها تضحية حقيقية ومن ثم فهي تعتبر دخلا تم اكتسابه بغير جهد وتشكل بذلك نوعا من الدخول الطفيلية الناشئة عن الاحتكار الوظيفي، حيث يجني مالكو النقود ثمار دخل لم يعملوا من أجله، وإنما سرق من مجتمع اقتصادي رتب بأسلوب رأسمالي، يجعل من أولئك الذي لديهم فائض من المال في وضع لا بد من رشوتهم ليتنازلوا عنه إلى أولئك الذين سوف يستخدمونه استخداما يعود بالنفع الاجتماعي العام، ومن هنا ينادي "كينز" بإلغاء الفائدة على رأس المال.(48)

- لقد أصبح واضحا أن النظام النقدي الدولار الذي آل إليه الحال بعد مؤتمر “بريتون وودز”، قد جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عمليا، بنكاً مركزياً للعالم ومديرا للسيولة الدولية، وأصبح الورق الأخضر الذي يطبعه هذا البنك احتياطياً نقدياً للعمليات الوطنية، وعملة قيادية تسعّر بها المبادلات الدولية، بل وأصبح نقداً ظهيرا للعمليات الوطنية المختلفة وإن كان بدرجات متفاوتة فيما عُرف بظاهرة “الدولة”، ونتيجة هذا الواقع صارت الولايات المتحدة تجني، وبلا وجه حق، أرباح عملية الإصدار التي تُملّكها أصولا حقيقية حول العالم تتناسب وحجم هذه الإصدارات لا لشيء إلا لأن دول العالم قبلت الدولار احتياطيا نقديا وثمنا لصادراتها.

- ان تغير قيمة النقود اضحى ظاهرة بارزة في عالمنا المعاصر، سيما باتجاه الانخفاض المستمر . لقيمة العملات . مما يترك بالغ الأثر على الالتزامات الحقوقية المتبادلة ويدفع الى التظام ويتسبب في تقييد التعامل المستقبلي زيادة على اثار اقتصادية بالغة الضرر تجعل الاقتصاد نهباً للمضاربات الضارة التي تعصف بالأداء الحقيقي للمجتمع، وهذا ما يؤكد وجوب السعي لإحراز نقد مستمر القيمة كمطلب شرعي تشترطه عدالة المعاملات وكفاءة الأداء الاقتصادي وهو ما أكده عدد من علماء الاقتصاد (49)

47 نعم للذهب .. نعم للبنانكور .. لا للدولار، أ.د. عبدالجبار حمد عبيد السبهياني

48 د. عبد الفتاح صلاح، الاحتلال بالديون موسوعة الاقتصاد والتمويل الاسلامي أكتوبر، 2016

49 عبد الجبار السبهياني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م 11 ص 48 عام 1999م

- ومع التطور التقني وظهور وبدء شيوع وانتشار العملات المشفرة وثقة الجمهور فيها بعيداً عن هيمنة الدولار وتقلبات أسعار الصرف أصبح لزاماً على الدول الإسلامية المبادرة باستحداث عملتها والاستقلال عن هذه المنظومة الربوية التي تدعم الدول المتقدمة وتزيد من قوتها وسطوتها وتنهك الدول النامية وتعرقل تقدمها وانطلاقها، هذه العملة وفي حال إصدارها ستكون من متطلبات الشريعة السمحاء التي تدفع نحو العمل والإنتاج والتحرر من القيود والتبعية.

ثانياً: التوصيات:

ويوصي الباحث بالتالي:

- أهمية استحداث عملة رقمية إسلامية جديدة مغطاة بالذهب لمقابلة التذبذب غير المبرر لسعر العملة الوطنية.
- التسويق لفكرة الادخار والاستثمار بالعملة المقترحة بعيداً عن مشاكل تقلب سعر العملة الوطنية ومنحها دعم في بداية العمل بها.
- الاستفادة من العملة الجديدة ليس فقط في التجارة الداخلية ولكن في التبادل التجاري الإقليمي مع الدول الأخرى وكذلك الاستفادة من منظمة شنغهاي والتي أنشئت عام 1996م وتستحوذ حالياً على خمس اقتصاد العالم والتي تتبادل تجارتها حالياً بالعملات المحلية.
- أهمية هذه العملة في الخروج من الارتباط بالدولار وما سببه ذلك من أزمات نقدية ومالية عالمية المتكررة.
- سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه الدراسة مساعدة في حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية وتقدم حلول لمشاكل الأسواق النقدية وتقلبات أسعار الصرف.

المصادر والمراجع:

- بحث د عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية للمشاركة في محور (النقود الرقمية - الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية) بمؤتمر المال الرابع للمال الإسلامي (المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي) الدوحة 9 يناير 2019م قطر
- بحث من إعداد أ.د. عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحث قسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة كلية التجارة، جامعة عين شمس القاهرة، العدد يناير، 2017م
- بحث بعنوان مستقبل النقود في العالم الإسلامي "الدينار الإسلامي المشفر" مقدم من د عويس امين، ود معتوق جمال، ود العيفة عبد الخالق وذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة بعنوان العملات الافتراضية في الميزان 17. 16 ابريل 2019م
- دراسة بعنوان العملات المشفرة / البنك المركزي الأردني. دائرة الاشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني / اذار 2020
- الرواية موقع اخباري <https://www.alroeya.com/>
- مجلة رواد الاعمال / مستقبل العملات الرقمية، هل ينتهي عصر النقود <https://www.rowadalaamal.com>
- أحمد طرطار، بعض آراء المقريزي الاقتصادية والوقائع المواقبة لعصره "النقود نموذجاً"

- د. غسان سالم الطالب، العملات الرقمية وعلاقتها بالعقود الزكية مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي دورة (24) .
- عبد الستار أبو غدة، النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية، مؤتمر المال الرابع للمال الإسلامي (المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي) الدوحة 9 يناير 2019م قطر
- مقال سامي بن إبراهيم السويلم 3 ذو الحجة 1439هـ، 14 أغسطس 2018م.
- كاثي موليفان، موقع الأمم المتحدة، وقائع الأمم المتحدة <https://www.un.org/ar/44863>
- د. عبد الله بن سليمان الباحث، النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس العدد (1) يناير 2017م
- النقود الرقمية من منظور إسلامي البكتوين إنموذجا د حمزة عدنان مشوقة
- حكوم السنينة، بأحمد رفيس المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات لإسلامية بجامعة الشارقة ، مالية العملة الافتراضية ومدى انطباقها على النقود من حيث الوظائف (البكتوين أنموذجا) دراسة شرعية اقتصادية.
- أسامة اسعد أبو حسين ، الحكم الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية 120. 122 المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات لإسلامية بجامعة الشارقة
- المدونة الكبرى للإمام مالك - رحمه الله - من كتاب الصرف
- العملات الرقمية أنواعها وآثارها، ياسر العيفان مرجع سابق
- العملات الرقمية أنواعها وآثارها وظواهرها ورؤية حول التعامل معها وتجارب الدول الأخرى ياسر بن عبدالرحمن العيفان
- د/ الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر (2005) الطبعة الخامسة.
- الموسوعة السياسية: تطور النظام النقدي الدولي <https://political-encyclopedia.org>
- الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي <https://www.imf.org/ar/Home>
- دراسة منال سرور، العوامل المؤثرة في سوق العملات الأجنبية - دراسة تطبيقية على مؤشر الدولار الأمريكي، إشراف ا د. علي كنعان
- وسام مهدي، رسالة ماجستير بعنوان المضاربة في العملات وأثرها على النظام النقدي الدولي تقدير اقتصادي إسلامي إشراف د سهيل حوامدة يناير 2020م
- أ.جلال عزازي، د. حاجي ، العلق آليات إصلاح النظام النقدي الدولي الراهن في ظل تحديات الأزمة المالية العالمية 2008 - 2016م.
- مجلة ارقام معاناة "الدولار الملك" الأزمات تضرب عملة الاحتياط الأولى في العالم 28/07/2020
- المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسة، اثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري، دراسة حالة مصر، <https://democraticac.de/?p=47213>
- سعر الصرف حجيرة بدر الدين ، عمرون صالح، عبد الكبير عبد الباسط، دحماني بوجمعة
- د/ محمود حميدات - مدخل للتحليل النقدي - ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1966 ص 111.

- حنان الجشعم، نقود وبنوك دولية
- د هبة عبدالمنعم د الوليد طلحة، استهداف التضخم: تجارب عربية ودولية، دراسات اقتصادية صندوق النقد العربي العدد 62 ، 2020م
- د. عبد الفتاح صلاح، الاحتلال بالديون موسوعة الاقتصاد والتمويل الاسلامي أكتوبر, 2016
- د. محمود عارف وهبة، نظريات الفائدة (الربا) في الفكر الاقتصادي، موسوعة التمويل والاقتصاد الإسلامي
- نعم للذهب .. نعم للبانكور .. لا للدولار، أ.د. عبد الجبار حمد عبيد السبهاني
- د. عبد الفتاح صلاح، الاحتلال بالديون موسوعة الاقتصاد والتمويل الاسلامي أكتوبر, 2016
- عبد الجبار السبهاني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م 11 عام 1999م
- دراسة بعنوان التضخم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتصادية إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا أستاذ الاقتصاد – جامعة الأزهر كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر
- تأثير النقود الرقمية على دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ... الملتقى العلمي الدولي الخامس حول الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية محمد شايب جامعة فرحات
- نشرة يومية تصدرها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسؤولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594) أكتوبر 2020م